

El “binarismo subjetivo”: sus determinantes y sus implicaciones sobre el “autoconcepto” y la “autoestima”

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En el trabajo que se presenta ahora nuestro afán consiste en estudiar cómo y qué establece un “código binario” en la “subjetividad” de los pacientes neuróticos. Para conseguirlo ha sido fundamental la obra de George Boole titulada: *Análisis matemático de la lógica*, en la que su autor propone un “álgebra binaria”, que nos ha sido de gran utilidad en el estudio de las producciones de nuestros pacientes, como ya demostramos en otras publicaciones.

El resultado de la presente investigación ha sido que el lenguaje, en sí mismo, posibilita la aparición de polaridades, que luego son valorados por el propio sujeto, siendo la “autoestima” el estado afectivo que acompaña a tales (auto)valoraciones. Se demostró que todos los componentes de la “autoestima” siguen un “código binario booleano”.

Más allá de eso, se mostraron los “ideales” como auténticos organizadores del “código binario” y, por tanto, de la “autoestima”, que se sustenta en este último.

PALABRAS CLAVE: Autoconcepto. Autoestima. Código binario. Subjetividad. Neurosis. George Boole.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo lo que se pretende, en líneas muy generales, es realizar un estudio del “código binario”, que se establece en la “subjetividad”, y tratar de discernir qué lo determina en realidad, cómo se produce y cuáles serán las consecuencias correspondientes de dicha determinación, particularmente sobre dos aspectos psicológicos de los que hoy en día se habla bastante en todos los medios; nos referimos al “autoconcepto” y a la “autoestima”. Con este fin, en la Introducción llevaremos a cabo una aproximación al “binarismo subjetivo” que

ABSTRACT

In the present work, we study how and what sets a “binary code” in the subjectivity of the neurotic patients. *The Mathematical analysis of logic* by George Boole has been fundamental for us to get our purpose. The binary algebra expounded by this author has been very useful to study our patients phenomena, as we shown in previous publications.

As a result of our research we found language by itself makes appear polarities in the subject's self-evaluation. So the self-esteem would be an affect associated to those self-evaluations. It was proved that all the components of self-esteem was organized in a “binary code”.

Besides, the “ideals” were found as the organizer of the binary code and therefore they also were in which self-esteem was supported.

KEY WORDS: Self-concept. Self-esteem. Binary code. Subjectivity. Neurosis. George Boole.

implica, a su vez, tratar de ver qué son la “subjetividad” y el “código binario” con que se nos muestra aquella. En segundo lugar, presentaremos el “autoconcepto” y la “autoestima”, tal como se los puede entender de forma veraz y de modo independiente a las definiciones profanas que se propagan actualmente en numerosos textos llamados de “autoayuda”.

Cuando utilizamos la palabra “subjetividad” hemos de tener mucho cuidado y saber muy bien de qué estamos hablando, pues puede confundirse con otra, que es “subjetivo”. Con idea de diferenciarlas, diremos que “subjetivo” es opuesto a “objetivo, mientras que “subjetividad” lo es a “exterioridad” (Tabla I). Por tanto, cuando empleamos el término “subjetivo” nos referimos a lo que

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83-3º C. 41018 Sevilla.

TABLA I

<i>Término</i>	<i>Opuesto</i>
Subjetivo	Objetivo
Subjetividad	Exterioridad

es personal de alguien que comprende, sobre todo, su punto de vista y sus opiniones, a su vez basadas en creencias, sentimientos, experiencias anteriores, etc., y que por supuesto, son diferentes de las de otro; cada cual tiene su particular modo de ver las cosas. En cambio, "objetivo" hace mención a lo que es imparcial o independiente de las apreciaciones individuales.

Por otro lado, "subjetividad" alude a aquel "escenario interno", propio de un sujeto y perteneciente solo a él, en el que tendrán lugar diferentes fenómenos, en principio inobservables desde el exterior; por eso le damos el carácter de "interioridad". Por tanto, mientras que "subjetivo" es asimilable al "perspectivismo", "subjetividad" tiene más que ver con un "lugar" interno, en el que se dan distintos procesos. En última instancia, la "subjetividad" puede explicar cómo se construyen lo "subjetivo" y lo "objetivo", pues ninguno de ellos es independiente de la misma.

Cuando definimos la "subjetividad" (1,2), lo hicimos como una "localidad psíquica", que carecía de las (tres) dimensiones propias del espacio físico, pero que sí mostraba una relación con el tiempo, que se constituía en una característica común con lo externo, siendo esta su única dimensión (uni-dimensionalidad) (3,4). Ahora bien, la subjetividad se halla conformada por representaciones que son, sobre todo, de naturaleza verbal. De esta manera, el lenguaje que la constituye no es sólo un elemento de expresión de sus contenidos (como se ha creído hasta ahora) y tampoco es una función más como pretenden algunas facciones de la psicopatología actual (con base en la neurología), sino algo constituyente y organizativo. Este punto de vista diferencia el lenguaje al que nos referimos (constitutivo) del que disertan los lingüistas (comunicativo) o del de la psicopatología general (expresivo). Eso nos lleva a la idea de que sin lenguaje no hay subjetividad¹ y, es más, se trata del elemento que la ordena y determina.

Es evidente, que sobre esta base se pueden establecer relaciones entre distintos sujetos, creándose un espacio común también posibilitado por la exis-

tencia del lenguaje, al que llamamos "intersubjetivo"².

En otro lugar nos aventuramos a estudiar la subjetividad y sus producciones desde las matemáticas, concretamente desde el "álgebra binaria" de Boole (5,6), a partir de su obra titulada *Análisis matemático de la lógica* (7), en donde su autor parte del lenguaje utilizado como instrumento y llega a descubrir "las leyes de la mente" y a partir de estas, a alcanzar las de la lógica. Este proceder nos llevó a describir la subjetividad como envuelta en un "código binario", con dos valores únicos: el "0" y el "1"³. A partir de ahí, nos fue posible entender que la subjetividad no tiene medida, lo que la diferencia de los objetos del mundo, que sí se someten a ella. La razón es sencilla: para obtener una medida hace falta que puedan sumarse los distintos valores "unidad", para conformar una cantidad ("ordinalidad") y que esas cantidades halladas tengan por nombre otro número distinto al de la unidad y que se produzca un orden sucesivo entre ellos ("cardinalidad"). Expusimos cómo estas operaciones son imposibles en la subjetividad y, como conclusión, que esta no es cuantificable. A esta conformación particular de la subjetividad la denominamos "binarismo subjetivo" (5,6).

Nuestra pretensión aquí es indagar este "código binario", pero yendo un poco más allá respecto a las anteriores investigaciones, pues intentaremos discernir quién o qué lo determina, cuál es su utilidad y qué implicaciones tiene sobre la clínica y sobre nuestras acciones como psiquiatras-psicoterapeutas. Pero una tarea como esta va a rozar de lleno una serie de nociones de las que la psicología, y aun la psicopatología, han tratado; nos referimos al "autoconcepto" y a la "autoestima". Entendemos por el primero de ellos la idea que un individuo tiene de sí mismo, lo que supone una definición de diferentes aspectos de sí, tratándose de un fenómeno de naturaleza verbal-racional, pues su definición se compone de una serie de palabras con matiz calificativo (listo, ordenado, competente, celoso, etc.). Ahora bien, sobre este "autoconcepto" se monta una (auto)valoración, lo que implica que se separarán cualidades "positivas" (bueno, listo, desenvuelto, etc.) de otras "negativas" (incauto, nervioso, obstinado, etc.), estableciéndose polaridades dentro del "autoconcepto", una separación radical entre la "positividad" y la "negatividad", sin un lugar inter-

¹La creación de un "espacio intersubjetivo" es fundamental para que la comunicación se establezca entre dos personas; lo que implica que haya un lenguaje común, con contenidos parecidos, que conecta dos (o más) subjetividades y las hace, a veces, funcionar como una sola. Si esto no se lleva a cabo, se produce la ruptura de los dos (o más) sujetos en cuestión.

²Aunque añadimos un tercer valor, pero que no alteraba los dos anteriores; se trataba del (-1), el valor del deseo.

³Precisamente por eso no se puede reconocer la existencia de subjetividad en los animales, a pesar de que se les atribuya en numerosas ocasiones.

medio. Sobre el "autoconcepto" se organizará la "autoestima", que consiste en aquel estado afectivo que acompaña a la autovaloración, también de naturaleza polar y que conforma una disyuntiva de carácter excluyente ("me quiero o no me quiero (a mí mismo)"). Podría entenderse también la "autoestima" como todo el proceso completo que hemos descrito (autoconcepto → autovaloración → autoestima), debido a que esos fenómenos aparecen en la clínica como uno solo y se aíslan de modo específico en el análisis del sujeto. No obstante, para los fines analíticos que nos proponemos es mejor hacer una separación, tal como mostramos en la tabla II.

TABLA II

<i>Autoconcepto</i>	<i>Autoestima</i>
Verbal-racional	Afectivo
Definición	Valoración

En última instancia, como cabe suponer, los fenómenos inherentes a la autoestima recaen sobre el "yo", que se valora (o dis-valora) a sí mismo, en sus propios rendimientos. Eso hace que nos hallemos ante un "yo" de carácter "cartesiano" (8), capaz de una conciencia "reflexiva" y que se diferencia netamente de la conciencia "prerreflexiva" de la que Sartre hablaba (9). Finalmente, la valoración que el "yo" hace de sí mismo, en su acción (auto)reflexiva, se produce bajo el peso de los "ideales", como tan magistralmente expuso Freud, en 1914, en su *Introducción al narcisismo* (10), fundando con ello una nueva teoría dentro de otra teoría, la psicoanalítica.

Hablamos del "peso de los ideales" porque en realidad estos ejercen una acción sobre el "yo" de carácter presivo, de tal manera que llegan a dominar y a deformar la idea que una persona tiene de sí misma, haciendo desaparecer aquellos aspectos desagradables de sí, para conservar la (auto)estimación. Esto supone una auténtica *spaltung* dentro de la propia organización subjetiva, pues los aspectos desagradables no desaparecen, sino que se hallan presentes y amenazan constantemente con mostrarse, entablándose una constante lucha sin cuartel. De este modo, la "autoestima" no es un fenómeno estático, sino que se halla en perpetuo movimiento y bamboleo y el "yo", con sus ejecuciones, intenta mantenerla a toda costa, conformando en ese camino producciones psíquicas de distinta índole y que recogemos en nuestras historias clínicas. Todos los procesos descritos serán para nosotros fundamentales en la exposición que seguidamente vamos a hacer.

MATERIAL Y MÉTODO

El material de este estudio se ha recogido directamente de los pacientes neuróticos que nos consultaron y que siguieron un proceso psicoterapéutico. Al ser la psicoterapia una sucesión de estados, nos permitió recoger el material en diferentes momentos puntuales de la evolución del consultante. Así, en los primeros momentos (entrevistas iniciales), se halló un material "bruto" en el que se mostraban los aspectos que aquí analizamos sin influencia alguna de las intervenciones que se hacen en el transcurso de la psicoterapia. En instantes posteriores, se recogió cómo evolucionaban dichos componentes por influencia directa de la terapia.

Aunque en todos los pacientes (neuróticos) se pusieron de manifiesto, tarde o temprano, los fenómenos con los que aquí tratamos (autoconcepto, autovaloración, autoestima, autoimagen, etc.), utilizaremos en nuestra investigación aquellos en los que se presentaron con suficiente claridad; por eso, y para no prolongar excesivamente la exposición, emplearemos sólo a dos de ellos (casos N-1 y N-2). No obstante, tuvimos presente que, al actuar así, no deformamos los resultados, pues los otros sujetos estudiados siguieron idénticos patrones.

El método utilizado consta de varios componentes:

1. Una actitud de escucha atenta a las verbalizaciones del paciente, sin hacer interferencia alguna sobre el decurso de sus exposiciones. Quiere esto decir que no acosamos al paciente a base de preguntas cerradas, acorralando al síntoma (p. ej. determinando su intensidad, duración, ritmo, etc.). De esta escucha, sólo se tomará en consideración cómo el paciente siente y las conexiones que establece en relación a su "autoconcepto", lo que nos lleva directamente a una vertiente más subjetiva y menos externa (conductual) de sus expresiones.

2. Hemos de tener paciencia a la hora de recoger el material, tanto como para esperar que los fenómenos que vamos estudiar se expresen, sin forzar nada. A veces lo que nos interesa puede tardar meses en aparecer, pues la investigación, aunque importante para nosotros, tiene en realidad un papel más secundario en relación a lo que es el verdadero objetivo de la terapia, a saber: el trabajo curativo en sí mismo. Intentamos, con ello, no influir en los procesos y el ritmo que sigue el paciente. Precisamente por lo dicho, la reconstrucción del material se hace posterior a la sesión, pero eso sí, se intenta que sea lo más fiel posible a lo que nuestro consultante expuso en su momento. Esto supone que las frases que mostramos se hallan muy próximas a las que el paciente emitió en su momento.

3. Hemos indicado que no se hacen preguntas cerradas, válidas en otros tipos de investigación,

pero no aquí. Tan sólo se han realizado algunas preguntas puntuales y siempre abiertas, que casaban con el propio devenir del proceso psicoterapéutico, no alterándolo ni distorsionándolo. Tales cuestionamientos se refieren a la idea que el paciente tiene de sí mismo.

4. En el análisis del material obtenido se considerarán aquellos métodos que ya usamos para estudiar el "binarismo" (5, 6), particularmente: la "teoría de la numeración" y el "álgebra binaria" de Boole. La primera de ellas se sustenta en los siguientes pilares: la teoría de conjuntos de Cantor, los "axiomas de Peano"⁴ y la lógica formal⁵.

Es interesante, antes de pasar a presentar los resultados, hacer una reseña respecto al tema de las "autodefiniciones" que recogemos. Se observa que el lenguaje empleado por los pacientes en ellas tiene una estructura de opuestos (listo-torpe, feliz-infeliz, nervioso-tranquilo, perezoso-diligente, ordenado-desordenado, abierto-cerrado, etc.) y son estos los que hacen posible los fenómenos estudiados (autoconcepto, autoestima). Aunque Saussure (11), Jakobson (12) y Lévi-Strauss (13, 14) recurrieron a divisiones dicotómicas en el estudio del lenguaje en tanto "sistema de signos"⁶, no se refirieron de modo explícito a los opuestos citados. En cambio, desde la filosofía, una aportación interesante al respecto es la de August Ludwici (15), que elaboró una "teoría de los conceptos", estudiando la función que desempeñan los conceptos contrapuestos; volveremos más tarde sobre este particular.

Con todo esto, lo que intentamos decir es que el lenguaje, en tanto constituyente de la subjetividad, presenta una serie de características que posibilitan de antemano los procesos que descubrimos en nuestros pacientes. Veremos cómo sólo a partir del lenguaje, es posible la definición del "código binario".

⁴Los "axiomas de Peano" (también llamados "axiomas de Dedekind-Peano") se basan en tres ideas básicas: "cero", "número" y "sucesor" y son cinco: 1. cero es un número; 2. el sucesor de cualquier número dado es un número; 3. no hay dos números que tengan el mismo sucesor; 4. cero no es sucesor de ningún número; y 5. cualquier propiedad que pertenezca al cero y también al sucesor de cualquier número, pertenece a todos los números. Este último es el "principio de inducción matemática".

⁵Es posible registrar en este sentido dos vertientes: a) la sustentación de la numeración en la lógica, empeño de Dedekind, Frege, Russell y Whitehead y que culmina con la publicación de "Principia Mathematica" por los dos últimos autores; b) la postura contraria es la defendida por Boole, consistente en sustentar la lógica en las matemáticas.

⁶En efecto, Saussure, al definir la lengua como "sistema" lo hace refiriéndose a una serie de oposiciones, como es el caso de: lengua/habla, diacrónico/sincrónico, conjunto/sistema, arbitrario natural, ... Jakobson, fundador de la "fonología estructural" y seguidor del anterior, habla de los "rasgos distintivos", entre los que designa: nasal/oral, grave/agudo, vocálico/no-vocálico, ... Finalmente, Lévi-Strauss hace lo mismo al abordar la cultura en tanto sistema de signos y la separación que nos muestra es entre: crudo/cocido, hermana/esposa, izquierda/derecha, ...

RESULTADOS

LA POLARIDAD DE LAS ATRIBUCIONES

El estudio detallado de los pacientes propuestos pone de manifiesto que las atribuciones en el proceso de autodefinición muestran claramente una estructura "polar"; veámoslo:

Caso N-1

Mujer, 30 años, secretaria. Acude a consulta tras crisis matrimoniales reiteradas. Presenta estructura histórica (P: paciente, M: médico):

—P. Creo que no soy mala persona, pero mi marido me ve fatal, me ve así, como si yo fuera mala persona. Tampoco soy desordenada, como él me ve.

—M. Entonces ¿cómo es usted?

—P. Soy buena persona, alegre, divertida, no soy ningún muermo, soy extrovertida, sensible, etc.

En este caso se ve que existen polaridades entre los términos que emplea en su discurso la paciente para calificarse a sí misma, que se distribuyen según la serie: buena-mala (persona), desordenada-ordenada, alegre-triste, divertida-aburrida (muermo), extrovertida-introvertida, sensible-insensible, etc.

Caso N-2

Varón, 27 años, licenciado en historia, trabaja como administrativo. Presenta estructura fóbica (P: paciente).

—P. Creo que soy una persona tímida, pero bien podría ser yo menos apocado y más resuelto, porque no quiero ser tímido, pues serlo es ser miedoso y lo contrario es ser valiente. Las veces en que me he visto valiente y resuelto, me he sentido muy bien conmigo mismo, porque es así como quiero ser.

En otra sesión:

—P. Llevo toda mi vida luchando contra mi timidez y me encuentro muy bien cuando estoy con los demás y me veo abierto y hablador. No me hallo cuando me veo lo contrario, cuando me encuentro callado y no digo ni una palabra, entonces se me baja el ánimo, sí, me pongo triste y me canso, es otra vez lo mismo. Yo no quiero ser tímido y quiero que todo esto se acabe ya, estar más tranquilo con las gentes y ser más expresivo. Por eso vengo aquí, para que me quite esto que me pasa.

Del mismo modo que en el caso anterior, recogemos las polaridades siguientes: apocado-resuelto, miedoso-valiente, hablador-callado, tranquilo-nervioso, abierto-cerrado, alegre-triste, expresivo-inexpresivo, tímido-extrovertido, etc.

Por lo pronto, hemos visto que nuestros pacientes saben perfectamente que existen cualidades que son

opuestas entre sí y, aunque en ocasiones no nombren los correspondientes opuestos, conocen su existencia. Vemos cómo el lenguaje en sí mismo, en su estructura, conforma un "binario básico" sobre el que van a operar otros aspectos de la subjetividad.

DOTACIÓN DE VALOR A LAS ATRIBUCIONES (POLARES)

A partir de lo que expresan los pacientes, montado sobre la "polaridad" de sus atribuciones, no es difícil observar cómo estas son valoradas. El valor otorgado estriba, en buena parte, en que sean deseadas o rechazadas. Sigamos con los pacientes antes presentados.

Caso N-1

Se continúa por donde dejamos la entrevista:

—P: Soy buena persona, alegre, divertida, no soy ningún muermo, soy extrovertida, sensible, etc. Pero ninguna de estas cualidades las sabe apreciar mi marido; él solo se fija en lo negativo de mí y eso me hace bastante daño ¿sabe?

—M. ¿Qué es lo negativo de usted?

—P. Él dice que soy muy desordenada y que no echo cuenta a la casa, que soy muy nerviosa y que no tengo paciencia para nada, que me altero con facilidad y más cosas que contaré otro día, porque me da mucho corte. Yo no me identifico con esa que él ve en mí.

Aquí se puede ver, con claridad, que la paciente tiene una serie de cualidades atribuidas a sí misma y que son altamente valoradas (extrovertida, alegre, etc.) y sin embargo, hay otras que son desvaloradas o no tienen valor alguno para ella (desordenada, nerviosa, etc.). Se observa, además, cómo no acepta esos calificativos para sí misma ("yo no me identifico con esa que él ve en mí") e incluso la atribución la pone en él; así inicia sus frases con: "Él dice que...". En la tabla III se recogen las cuali-

TABLA III
PACIENTE N-1

<i>Atribuciones valoradas</i>	<i>Atribuciones no-valoradas</i>
Buena	Mala
Alegre	Triste
Divertida	Aburrida (muermo)
Extrovertida	Introversa
Sensible	Insensible
Ordenada	Desordenada
Tranquila	Nerviosa
Preocupada (por la casa)	Despreocupada (por la casa)
....	...

dades valoradas y las no-valoradas por la paciente.

De forma análoga, en el caso N-2, siguiendo el texto propuesto antes, se pueden destacar las cualidades valoradas y no-valoradas por el propio paciente (Tabla IV).

TABLA IV
PACIENTE N-2

<i>Atribuciones valoradas</i>	<i>Atribuciones no-valoradas</i>
Resuelto	Apocado
Miedoso	Valiente
Abierto	Cerrado
Hablador	Callado
Triste	Alegre
Tranquilo	Intranquilo
...	...

Quiere esto decir que basándose en la polaridad inicial, debida a las características particulares del lenguaje y cuya existencia es necesaria, el paciente toma como "positivo" aquello que le gusta de sí y como "negativo", y por tanto rechaza, lo que no le agrada. El valor de las atribuciones constituye una especie de "binario secundario", que se organiza sobre el "binario básico" expuesto en el apartado anterior.

DETERMINACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES QUE SE POSEEN Y LAS QUE NO SE POSEEN

Aquí destacamos cuáles son las cualidades que el paciente piensa que tiene y las que no, independientemente de su valoración.

Caso N-1

Presentamos otra sesión con esta paciente, en la que se halla más calmada:

—P. No tengo ni pizca de ganas de verlo (al marido), es un..., sólo tiene ojos para mis cosas malas y ahora sé que algunas de ellas las tengo, pero no me gusta tenerlas.

—M. ¿Qué cualidades no desea tener?

—P. Soy un poco perezosa y es cierto que soy despreocupada para la casa, también nerviosa pero eso es desde que era pequeña, como me decía mi madre... Pero, le vuelvo a decir que soy buena persona, que tengo muchas amistades y que soy divertida, que gusto a las gentes, etc. y, digo más, creo que mi marido se enamoró de esas cosas mías, porque él sí que es un muermo.

En la tabla V presentamos cómo se distribuyen las atribuciones de acuerdo con la separación que hace la propia paciente sobre si las posee o no.

TABLA V
PACIENTE N-1

<i>Atribuciones que posee</i>	<i>Atribuciones que no posee</i>
Buena (+)	Mala (-)
Despreocupada (-)	Preocupada (+)
Perezosa (-)	Diligente (+)
Nerviosa (-)	Tranquila (+)
Alegre (+)	Triste (-)
Divertida (+)	Aburrida (muermo) (-)
Extrovertida (+)	Introversa (-)
Sensible (+)	Insensible (-)
Desordenada (-)	Ordenada (+)
...	...

Caso N-2

Veamos otra sesión con él:

—P. Ya me conozco un poco más y ahora podría definirme mejor.

—M. ¿Cómo se definiría?

—P. Creo que soy miedoso con las gentes, a mí me asustan. Eso no significa que me tenga que gustar; de hecho, no me gusta. Tampoco me agrada ser más bien apocado y negativo.

—M. ¿Qué es ser negativo?

—P. Que me tomo todo a la tremenda, que cualquier cosa me afecta y le doy vueltas y vueltas a la cabeza. Sería bueno ser un poco más positivo.

—M. Siga...

—P. Sé que tengo muchos problemas y que son para mí algo negro, que me hunde y me deprime, pero una cualidad que yo destacaría en mí es que soy un luchador y que no decaigo, a pesar de los problemas. La prueba está en que saqué mi carrera, a pesar de las dificultades para estar en clase con los compañeros y también que vengo aquí para mejorar. Otros, sin embargo, no lo son y se dejan llevar sin hacer nada. Mi hermano es así, es un hombre pusilánime.

Análogamente, se puede confeccionar un cuadro parecido al de la paciente anterior (Tabla VI).

TABLA VI
PACIENTE N-2

<i>Atribuciones que posee</i>	<i>Atribuciones que no posee</i>
Miedoso (-)	Valiente (+)
Apocado (-)	Resuelto (+)
Negativo (-)	Positivo (+)
Cerrado (-)	Abierto (+)
Callado (-)	Hablador (+)
Luchador (+)	Pusilánime (-)
...	...

AUSENCIA DE GENERALIDAD DEL VALOR DE LAS ATRIBUCIONES

De lo antes dicho, parecería desprenderse que una serie de cualidades son "positivas" o "negativas" de modo objetivo, es decir, que ser "tímido", "miedoso", "triste", etc., son calificaciones "negativas" para todo el mundo. La experiencia clínica nos demuestra que no es así, que no existen valores absolutos ni generales, sino que es, una vez más, cada subjetividad la que sustenta las correspondientes valoraciones. Veamos un caso clínico que lo demuestra.

Caso N-3

Mujer, de 38 años de edad, casada y licenciada en filología inglesa. Actualmente en paro y se dedica a la casa. Estructura obsesiva.

—P. Tengo una serie de problemas por los que vengo a su consulta y creo que son dos: mis escrúpulos a todo y lo resentida que soy. Yo soy una persona que las guardo y luego se lo hago pagar a quien antes me ha hecho el daño. Estas son cosas para mí muy negativas y las quiero tratar aquí, pues sé que con terapia se curan...

En otro momento de la misma entrevista:

—P. Yo me calificaría como una persona tímida, pero eso para mí no es un defecto, creo que hasta me gusta. Le diría más, yo soy seria y a mí no me gusta nada las personas que siempre están de guasa o que son demasiado abiertas, me parecen muy superficiales...

La timidez para esta paciente, al contrario de lo que le sucede al paciente N-2, se encuentra valorada. El cuadro de atribuciones sería contrapuesto, en algunos aspectos, a los presentados antes (Tabla VII).

TABLA VII
PACIENTE N-3

<i>Atribuciones que posee</i>	<i>Atribuciones que no posee</i>
Tímida (+)	Extrovertida (-)
Seria (+)	Guasona (-)
Resentida (-)	Perdona (+)
...	...

DOTACIÓN DEL "CÓDIGO BINARIO" A LAS ATRIBUCIONES

Ya hemos visto cómo el lenguaje, adquirido por el sujeto a lo largo de su desarrollo, posibilita una base de opuestos ("binario básico") y, sobre esta, sustentándose en mecanismos muy particulares, se

nos muestra una valoración ("binario secundario"). Ahora es el momento de tratar de comprobar si existe la posibilidad de dotar a las atribuciones valoradas el "0" y "1", que conformarían un "binario matemático". Más allá de eso habría que tratar de descubrir quién es el agente de la "binarización", aparte de lo que el lenguaje, en sí, pone en juego.

La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: ¿es posible transformar la autovaloración de un aspecto determinado en "1" y la no-valoración en "0"? ¿Nos estaría permitida la transformación en un sistema binario matemático?

Cuando la paciente N-1 se nombra como "divertida", "alegre" o "extrovertida" no sólo está denominándose, sino que se está puntuando, pero no se trata de una puntuación gradativa que siguiese la serie de los números naturales (0, 1, 2, 3, etc., n) y pudiera decir: "hoy soy 15 veces más divertida que ayer y 4 puntos menos que el jueves". Es otra cosa bien distinta, es una puntuación de "esto vale", es decir, "soy extrovertida y eso es valioso para mí", lo que al funcionar como una "totalidad subjetiva" puede ser puntuado como "1".

Análogamente, nuestro paciente N-2 habla de ser "tímido" y que eso no lo acepta, por tanto, es como si dijera: "ser tímido (para mí) no vale nada". En una de sus sesiones afirma: "cuando me veo tan tímido y tan inseguro, me siento que no tengo ningún valor". Ahí se ha de poner un "0" porque no valer nada, es igual a valer "0". Así lo demostraron Russell y Whitehead, cuando pasan la nominación numérica a lógico-conjuntista y definen el "cero" como "el conjunto que se halla vacío de elementos". Así pues, el "1" es lo que "vale", lo deseable y, sin embargo, el "0" es lo que "no vale", lo rechazado o aquello que se intenta quitar, aunque nunca desaparezca del todo.

Aquí puede haber un punto de discusión importante y es el siguiente: si para los pacientes existen valoraciones "positivas" y "negativas" ¿no sería más correcto puntuar "1" a lo "positivo" y "-1" ("menos-uno") para lo "negativo"? La respuesta es que esa puntuación se revelaría falsa y la lectura de Boole (5) nos da la razón, del siguiente modo: las frases de los pacientes tienen la forma de "esto vale" o "esto no vale", lo que determina una exclusión mutua de atribuciones. Si a "esto vale" lo notamos como "x", entonces a "esto no vale" no podemos escribirlo como "-x" ("menos x"), sino como $(1 - x)$. Esto se debe a que si entendemos, con Boole, que la "totalidad" es la "unidad" y ya hemos separado una parte ("x"), que es la que se refiere a lo que "vale", para determinar lo que "no vale", tendremos que restar a la unidad la parte antes separada ("x"), obteniendo $(1 - x)$. En la figura 1 puede verse esto de forma gráfica.

Por otro lado, si lo que "vale" es igual a uno ($x = 1$), fácilmente podemos obtener la puntuación para lo que "no vale": $(1 - x) = 1 - 1 = 0$.

Fig. 1.

Con esto queda demostrado que la valoración, conforma un "binario matemático" o "booleano", con dos dígitos: "0" y "1" y que los términos "positivo" y "negativo" se convierten en otro más de los opuestos que nuestro lenguaje promueve pues lo que, en realidad, los pacientes establecen es una disyuntiva (excluyente): valor o ausencia de valor (valor o no-valor).

Otra nueva lectura de lo dicho consiste en que, al ser ($x = 1$), la valoración "positiva" que el paciente hace de sí se convierte en la "totalidad booleana", lo que traducido viene a indicarnos que el término utilizado en la autovaloración, al ocupar "toda" la subjetividad, hace que el sujeto sea sólo lo que se define (p. ej. si la paciente N-1 se conceptúa como "abierta" no hay otra cosa en su subjetividad que esa palabra y como tal se comporta).

Por otra parte, las puntuaciones de nuestros dos pacientes pueden expresarse en forma de un código, con una evolución temporal a lo largo de la sesión:

- Caso N-1. C(N-1): 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, etc.
- Caso N-2. C(N-2): 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc.

DETERMINANTES DEL CÓDIGO

Ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué determina el código binario de la subjetividad? La respuesta es que se halla puntuado por los "ideales", ya que estos son los que organizan la valoración de las atribuciones. Esta afirmación se basa en que los pacientes neuróticos quieren tener una valoración de su "binario" siempre próximo a "1" (1, 1, 1, etc.), lo que puede interpretarse como la necesidad de "completud" (o perfección) del neurótico y consiste en no tener ninguna falla por ningún sitio. Este fenómeno puede cotejarse con lo que expusimos respecto a nuestros consultantes; así, en el caso N-1, la paciente mostraba dicha tendencia cuando se calificaba a sí

misma como: buena persona (1), alegre (1), divertida (1), extrovertida (1), etc., hasta que llegó la crisis matrimonial y su marido le descubre aquellos aspectos que alteran su "código-unidad" o "C(1)", apareciendo cualidades que no desea: perezosa (0), nerviosa (0), desordenada (0), etc. En el caso N-2 las cosas son de otra manera: el paciente tiene bastante claro cómo quiere ser, esto es, hacia dónde apunta su "código-unidad": valiente (1), resuelto (1), positivo (1), abierto (1), etc., pero el contacto con los demás le impide adecuarse al mismo, mostrándose las fallas que vimos: tímido (0), miedoso (0), apocado (0), cerrado (0), etc.

Es evidente que, cuando la subjetividad se aproxima al "código-unidad", se produce una "inflación narcisista" que se muestra de distintas maneras; una de ellas es la subida del estado de ánimo (caso N-2: "las veces en que me he visto valiente y resuelto, me he sentido muy bien conmigo mismo, porque es así como yo quiero ser"). En cambio, cuando el sujeto se aproxima al "código-cero" o "C(0)" nos encontramos con el fenómeno contrario, una "depreciación narcisista" (caso N-1: "él (marido) sólo se fija en lo negativo de mí y eso me hace bastante daño").

De todo esto se puede concluir que la "autoestima", en tanto estado y en tanto posibilidad, se halla sustentada en un "código" muy estrecho que no admite valores intermedios, es "0" o "1" de forma excluyente, que es la base del "autoconcepto" y que todos ellos se hallan regulados por los "ideales".

ACCIÓN DE LA TERAPIA SOBRE EL "CÓDIGO"

La psicoterapia debe actuar en un doble sentido: a) dialectizando el código, que en el paciente neurótico es inflexible⁷; y b) haciendo una rebaja en los "ideales", cosa que modifica la valoración de las atribuciones. En transcurso de este tortuoso camino, el paciente se las ha de haber con fuertes contradicciones que han de ser elaboradas, como se muestra en nuestros casos:

Caso N-2

En un momento de la sesión dice: "Ayer me encontré con unos amigos y me veía muy suelto, pero

no me pregunte por qué. Creo que soy una persona sociable y abierta". En otro punto de la misma sesión indica: "el sábado estaba con una chica que me presentaron y no sabía qué hacer, estaba nervioso. Soy un tímido de narices y eso me da mucho coraje".

Se le pregunta entonces: "¿en qué quedamos es usted sociable y abierto o un tímido?". Respuesta: "hum, hum, etc., me ha pillado..., creo que..., bueno, soy tímido, etc. pero eso no es malo ¿no?".

Ludowici (15), al que ya nos referimos antes, entiende que los conceptos polarmente opuestos son, o pueden ser, contradictorios y ha de seguirse con ellos una acción de "cancelación". Véase la analogía de las tesis de este filósofo con lo que estamos aquí expresando.

Finalmente asistimos, con el transcurrir del tiempo y el esfuerzo terapéutico, a una evolución más favorable de los pacientes.

Caso N-1

—P. Ahora ya me encuentro mejor, más tranquila. Yo he sido siempre una persona que todo lo que me decían me afectaba, pero es porque no había asumido cosas que son mías. Ahora acepto cosas que antes me molestaban sobremanera.

Caso N-2

—P. El otro día salí con los amigos y sigo siendo yo, pero ahora me acepto más como el tímido que en realidad soy. Ahora ya no me mata ser así. Ser tímido no es algo tan sumamente negativo como yo creía; lo peor era todo el montaje que me hacía sobre esto... La trampa está en que uno quiere ser perfecto en todo momento.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La propuesta que hemos sostenido en todo el artículo consiste en identificar cómo se muestra el "código binario" en los pacientes neuróticos, de donde se pueden sacar una serie de conclusiones que presentamos a continuación:

1. Se demostró que las atribuciones en la auto-definición de los paciente presentaba una estructura "polar", cosa que se hallaba sostenida en la existencia misma del lenguaje, que le viene al sujeto directamente del exterior, es decir, que cuando este nace ya le preexiste y le brinda las herramientas para constituir las polaridades antes identificadas. A este aspecto que hemos resaltado lo llamamos "binario básico" de la subjetividad y es el que la sustenta como tal, pues a partir de él los sujetos harán construcciones que sin ese "binario" serían completamente imposibles. Los pacientes saben que existe y lo utilizan para sus propios fines.

⁷Según esto, la lógica que sigue el "autoconcepto" en relación con los "ideales", es de tipo aristotélico, pues establece la rigidez de dos únicos valores (0, 1) y ninguna otra puntuación intermedia. Lukasiewicz ha denominado a esta distribución de valores "principio de bivalencia" y que clásicamente recibía el nombre de "ley del tercio excluido".

⁸Esto es algo muy interesante, desde nuestro punto de vista, pues tiene fuertes connotaciones epistemológicas. Se trata del trasvase desde una lógica "aristotélica" a otra "hegeliana". Por tanto, la "flexibilización" de los códigos de la subjetividad que intentamos alcanzar con nuestros pacientes, en la psicoterapia, es un paso desde un funcionamiento "aristotélico" a otro "hegeliano".

2. Las polaridades que el “binario básico” propone son ahora evaluadas por el sujeto, con la particularidad de que no existen “valoraciones absolutas” u “objetivas”, sino que son puntuadas por una subjetividad particular. En este sentido, se demostró que los mismos términos (p. ej. “tímido”) son valoradas de distinta manera dependiendo de qué persona se trate. Aparece ahora un “segundo binario” o “valorativo” que tiene que ver con cómo el sujeto puntúa el “binario básico”, surgiendo aspectos de sí valorados y otros no-valorados.

3. Se mostró que nuestros pacientes entienden que en su “autoconcepto” existen componentes “positivos” y “negativos”, buscando en realidad poseer sólo las cualidades “positivas”. El descubrimiento de aspectos dis-valorados muchas veces se obtiene a partir de otra persona que le muestra cómo realmente es (caso N-1) y, en otras ocasiones, en el propio autodescubrimiento que acontece en la interacción con los demás (caso N-2). Por eso, algunos sujetos estudiados por nosotros tendían a no relacionarse porque, de ese modo, no obtenían aquellas informaciones sobre sí mismos que en realidad no deseaban. En general, existe la tendencia a no mantener en la conciencia aquellos componentes que no se desean de sí mismos, con idea de depurar el “autoconcepto” de las “impurezas” que aportan aquellos aspectos de las oposiciones dis-valorados.

4. En un tercer movimiento, procuramos discernir si existía la posibilidad de utilizar con las atribuciones un “tercer binario” o “binario matemático”, como el que refrenda en su obra George Boole (7). Ese avatar suponía transformar la autovaloración en puntuaciones propias del “código binario”, que solamente son dos: “0” y “1” y fue posible, por varias razones: a) las valoraciones de los pacientes no tienen una gradación, lo que lleva a la imposibilidad matemático-formal de utilizar la serie de los números naturales (0, 1, 2, etc., n); b) El “0” y el “1” ocupan el lugar de la valoración, de manera que cuando el paciente dice: “soy alegre y eso es valioso” puntúa como “1”, pero cuando afirma: “soy tímido y eso no me vale” puntúa como “0”. Esto último queda, además, refrendado con las expresiones de los pacientes: “cuando me veo tan tímido, tan inseguro, me siento que no tengo ningún valor” y eso es un “0”. Pero este resultado también lo sustentamos en los escritos de Boole. En conclusión, el “1” es lo que vale, lo deseable, y el “0” es lo que no vale, lo no deseable y rechazado.

5. Las (auto)valoraciones de los pacientes que acudieron a psicoterapia pueden transformarse en un “código binario”, que sigue una secuencia temporal marcada por los “ceros” y “unos”: 0, 1, 1, 1, 0, 0, etc. Recordemos que, en otros trabajos, demostramos que la única dimensión que existe en la subjetividad es el tiempo y es este el que marca aquí la diacronía de las puntuaciones.

6. Quedaba por determinar qué o quién comandaba el “código”. Se vio que el código consiste en una atribución del “yo” y que se hallaba determinado por los “ideales” de la persona. Estos intentan mantener al “yo” elevado a su máxima potencia, lo que quiere decir, próximo al “código-unidad” o “C(1)”, que es el formado por la sucesión: $C(1) = 1, 1, 1, 1, 1, \text{etc.}$

Esto se interpreta como la aspiración del neurótico a la propia “completud”, que significa no tener fallos o ser perfectos. Las atribuciones de los pacientes demuestran esta tendencia, que puede romperse por la acción de alguien que interfiere el “C(1)” (caso N-1), o bien por la información proveniente de las propias ejecuciones en relación a los otros (caso N-2). El neurótico lucha constantemente por conseguir su C(1) y en ese avatar pone gran cantidad de energía, entendiéndose muchas de sus conductas en este sentido, como las que hemos tenido ocasión de observar en nuestros pacientes: escapar de aquellas situaciones en que no se recibe una imagen adecuada de sí mismo; aislarse del medio para preservarse en toda su “completud” con el concurso de la fantasía; romper con aquellas parejas de las que se recibe una imagen distinta a que se quiere obtener; asistir a aquellos lugares en los que se obtiene una imagen impecable de sí mismo, etc. Jacques Lacan (17) trabajó muy bien estos aspectos “yoicos” y los incluyó dentro del registro de “lo imaginario”.

Es evidente que en los casos en los que no se obtiene el “autoconcepto” de “completud”, se está dando códigos que no son el C(1), sino el: $C(0,1) = 0, 1, 0, 0, 1, 1, \text{etc.}$ o, en el peor de los casos para la autoestima, el “código-cero”: $C(0) = 0, 0, 0, 0, \text{etc.}$

7. La “autoestima”, en tanto actitud afectiva dirigida hacia el propio “yo”, tiene que ver directamente con estos códigos. Las fallas en la autoestima ahora pueden entenderse como la presencia de los códigos C(0,1) y C(0) y el afán de “conseguir estimación propia”, como el intento (neurótico) de alcanzar el C(1). Este fin es el que persiguen los llamados libros y grupos de “autoayuda”, que no solucionan nada en absoluto, pues se basan en consejos en los que se intenta la ansiada “completud” y con ello alcanzar la asíntota imposible marcada por los “ideales”, es el caso de: “mírese usted al espejo y dígame todas las mañanas que es muy bella, que hace muy bien las cosas, que puede con todo...”.

Más allá de esas intenciones que desvían los propósitos curativos, de lo que se trata en nuestras terapias, es de disminuir el peso de unos “ideales” imposibles de alcanzar, lo que se traduce en abandonar el proyecto de lograr una perfección imposible. Lo contrario, pretender “lo ideal”, se halla condenado al fracaso y cumple con aquello que

¹⁷Como se sabe, Lacan estableció tres registros: “lo real” (R), “lo simbólico” (S) y “lo imaginario” (I).

decía Goethe: "Los espíritus desenfrenados aspiran inútilmente a lograr la máxima perfección". En esta máxima se expresan dos significantes de gran interés para nuestros fines: "desenfreno" e "inútil",

que son los que empujan al neurótico a una lucha sin cuartel por conseguir alturas máximas y que nos recuerdan la imagen de Icaro cayendo al mar, por intentar llegar a donde nadie jamás pudo.

BIBLIOGRAFÍA

- García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad (Primera parte). Madrid: Anales de Psiquiatría 2000; 16 (6): 242-9.
- García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad (Segunda parte). Madrid: Anales de Psiquiatría 2000; 16 (6): 250-7.
- García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (Parte I). Madrid: Anales de Psiquiatría 2000; 16 (6): 275-9.
- García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (Parte II). Madrid: Anales de Psiquiatría 2002; 18 (6): 280-90.
- García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Primera parte). Madrid: Anales de Psiquiatría 2001; 17, (7): 319-24.
- García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Segunda parte). Madrid: Anales de Psiquiatría 2001; 17, (7): 325-32.
- Boole G. El análisis matemático de la lógica. Madrid: Ed. Cátedra, 1984.
- Descartes R. Discurso del método. Barcelona: Ed. Orbis, 1983.
- García Arroyo JM. Aportaciones de la obra filosófica de Jean-Paul Sartre (Partes I y II). Madrid: Anales de Psiquiatría 2004; 20 (4 y 5): 183-8 y 211-21.
- Freud S. Introducción al narcisismo (1914), en "Obras Completas". Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
- De Saussure F. Curso de lingüística general. Madrid: Ed. Alianza, 1990.
- Jakobson R. Ensayos de lingüística general. Barcelona: Barcelona: Ed. Planeta, 1985.
- Lévi-Strauss C. Antropología estructural. México: Ed. Siglo XXI, 1997.
- Lévi-Strauss C. El pensamiento salvaje. México: Ed. FCE, 1997.
- Ludowici A. Der Pflugschar, der Wesen von Polarität un Gegensatz, op. cit. por Ferrater Mora J. Ed. Alianza, 1988.
- Hegel GWF. Lógica (2 vols.). Barcelona: Ed. Orbis, 1984.
- Lacan J. Escritos. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
- Alonso Fernández F. Psicología Médica y Social (5ª ed.). Barcelona: Ed. Salvat, 1989.
- Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
- Barrow JD. ¿Por qué el mundo es matemático? Barcelona: Ed. Grijalbo, 1997.
- Bochenski IM. Los métodos actuales del pensamiento. Madrid: Ed. Rialp, 1988.
- Caparrós Sanchez N. Tiempo, temporalidad y psicoanálisis. Madrid: Quipú Ediciones, 1994.
- De Lorenzo J. Kant y la matemática. El uso constructivo de la razón pura. Madrid: Ed. Tecnos, 1992.
- Dor J. Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
- Dor J. Introducción a la lectura de Lacan II. La estructura del sujeto. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
- Foucault M. El pensamiento del afuera. Valencia: Ed. Pre-textos, 1989.
- Foucault M. Hermeneútica del sujeto. Madrid: Ed. Endymión, 1994.
- Freud S. Obras completas. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
- García Arroyo JM. Aportaciones del movimiento estructuralista a la Psiquiatría Actual (partes I y II). Anales de Psiquiatría 2004; 20 (4 y 5): 189-94 y 222-32.
- Gödel K. Obras completas. Madrid: Ed. Alianza, 1989.
- Jaspers K. Psicopatología general. Méjico: Ed. FCE, 1983.
- Kolmogorov AN. Matemática: su contenido, métodos y significado. Moskvá, 1956. Madrid, 1973.
- Newman JR. El mundo de las matemáticas. Barcelona, 1967.
- Nidditch PH. El desarrollo de la lógica matemática. Madrid: Ed. Cátedra, 1995.
- Piaget J. Estudios sobre lógica y psicología. Madrid: Ed. Alianza, 1982.
- Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Barcelona: Ed. Toray, 1978.
- Russell B. El conocimiento humano. Barcelona: Ed. Orbis, 1983.
- Russell B. Introducción a la filosofía matemática. Barcelona: Ed. Paidós, 1988.
- Santalo LA. La matemática: una filosofía y una técnica. Barcelona: Ed. Ariel, 1994.
- Segura S. Matemáticas. Ed. ECIR. Valencia, 1973.
- Wetzler S. Medición de las enfermedades mentales: evaluación psicométrica para casos clínicos. Barcelona: Ed. Ancora, 1989.
- Wolman BB. Teorías y sistemas contemporáneos en psicología. Barcelona: Ed. Martínez Roca, 1978.